

Escolarização Republicana: as reformas João Pinheiro e Bueno Brandão

Relatório técnico-científico de pesquisa desenvolvida aprovada pelo edital 06/2022 - PIBIC/FAPEMIG/UEMG

Me. Luan Manoel Thomé

LUAN MANOEL THOMÉ

ESCOLARIZAÇÃO REPUBLICANA: AS REFORMAS JOÃO PINHEIRO E BUENO BRANDÃO.

Relatório técnico-científico de pesquisa desenvolvida aprovada pelo edital 06/2022 – PIBIC/FAPEMIG/UEMG.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

Thomé, Luan Manoel

Escolarização republicana em Minas Gerais :
[livro eletrônico] : as reformas João Pinheiro
e Bueno Brandão. / Luan Manoel Thomé. -- 1. ed. --
Cláudio, MG : Ed. do Autor, 2025.

PDF

Bibliografia.

ISBN 978-65-01-28260-2

1. Cláudio (MG) - História 2. Educação - Cláudio
(MG) - História 3. Escolas públicas I. Título.

25-246734

CDD-371.010981

Índices para catálogo sistemático:

1. Escolas públicas : Educação : História 371.010981

Aline Grazielle Benitez - Bibliotecária - CRB-1/3129

SUMÁRIO

1-RESUMO.....	04
2-INTRODUÇÃO.....	04
3-MATERIAL E MÉTODOS	08
4-RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	09
5-CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	12
6-REFÊRENCIAS.....	12

1 RESUMO

Em 1889, o apregoamento da República no Brasil imputou um novo tempo para o país - marcado pela abertura à modernidade, cuja égide baseava-se no estado laico, no fim da escravidão e na formação do novo homem. Nesse sentido, a educação foi considerada o meio mais benfazejo para a formação desse sujeito. Para tanto, em Minas Gerais, reformas educacionais foram promulgadas com o intento de moldar a sociedade. Essa pesquisa tem por objetivo investigar os pontos convergentes e divergentes entre a reforma João Pinheiro (RJP) - 1906 e a reforma Bueno Brandão (RBB) - 1911. Para a produção dos dados, realizamos, inicialmente, uma pesquisa bibliográfica acerca da temática, destacam-se as produções de Gonçalves (2006), Faria Filho (2014), Bahiense (2014). A partir disso partimos para a análise da legislação educacional, com o fito de conhecer os documentos que ampararam a organização da instrução no Estado, os decretos: n.º 1960 de 16 de dezembro de 1906 e n.º 3191 de 09 de julho de 1911, ambos instrumentos normativos tratavam do Regulamento Geral da Instrução, o segundo, era mais extenso que o primeiro. Como resultados, identificamos os seguintes pontos: a RJP por ser a protagonista na escolarização dos republicanos, trouxe uma breve introdução do ensino em geral, cuja finalidade voltava-se à promoção da educação intelectual, moral e física, presente nas mais variadas etapas do ensino. Os profissionais deveriam utilizar o método intuitivo e prático, baseado no sistema simultâneo, além disso, abordava sinteticamente as atribuições desses sujeitos. Quanto à inspeção do ensino, cargo criado para a fiscalização das práticas escolares, a RJP caracteriza esses profissionais, entretanto, na RBB há um maior detalhamento das responsabilidades deste sujeito. Sobre o Conselho Superior da Instrução Primária, instância fundada para resolver os casos omissos, identificamos semelhanças entre as reformas, embora a RBB detalha mais as ações do referido órgão. Ao mencionar sobre o ensino primário particular, ambas as reformas estimulam o funcionamento dessa instância e propõem gratificação ao professor de cem mil réis, desde que atenda aos critérios estabelecidos - o dinheiro público aplicado para o interesse de uma minoria exclusiva. Percebemos que a RBB detalha como funcionará o ensino e estabelece mais exigências aos profissionais envolvidos. Devido à riqueza de dados encontrados, este projeto foi renovado por mais um período.

Palavras-chaves: Primeira República; escolarização; Minas Gerais.

2 INTRODUÇÃO

Com a proclamação da República, a educação tornou-se uma bandeira constantemente levantada pelos governantes, para que assim pudesse ser formado o povo brasileiro, com base nos novos tempos. Devido à população não participar ativamente da instauração deste novo sistema de governo, o Estado utilizou de estratégias para possibilitar o esquecimento do passado imperial (Carvalho, 2019).

Até o final do século XIX, o acesso à educação era reduzido e restrito aos homens brancos, livres e portadores de bens (Galvão; Di Pierro, 2007) o que

representava uma pequena parcela da população brasileira. No republicanismo, um importante meio de exercer a cidadania é atuar ativamente na escolha dos governantes. Contudo, nesse período, nem todas as pessoas são consideradas cidadãs. Em Minas Gerais, por exemplo, a Constituição do Estado determinava que o eleitorado era formado por homens maiores de 21 anos e alfabetizados e não podiam votar: as mulheres, os mendigos, analfabetos, alunos das escolas militares de ensino superior e os religiosos (Minas Gerais, 1891).

O cidadão republicano precisa saber ler e escrever, o que não englobava todos os brasileiros. Para Galvão e Di Pierro (2007), nesse período, 82,3% da população acima de 05 anos não era alfabetizada. Para mudar esse contexto, em vários locais ocorreram reformas educacionais, a fim de dar visibilidade aos projetos das elites na promessa de ofertar a educação a todos e corrigir as desigualdades – justificativa presente nas políticas desempenhadas pelo Estado (Arroyo, 2010) –. Para os republicanos, a educação era considerada essencial no desenvolvimento de um novo projeto de nação:

A ferramenta escolhida para ser a mola propulsora e, sobretudo, redentora, foi a educação que se encontrava envolta pelas reformas educacionais na busca pela construção de um projeto de educação popular. Nesse sentido, era possível degenerar a inércia e a incapacidade de praticar o exercício da cidadania pela massa brasileira (Diniz *et al*, 2014, p. 194).

Na perspectiva de construir um projeto de educação popular, os governantes vão empreender reformas, um mecanismo utilizado pela elite mineira para manter o status quo e visibilizar para a população as ações republicanas, tidas como necessárias. É importante destacar que, mesmo as reformas levando o nome dos governantes, sabemos que outros sujeitos contribuíram no processo, principalmente aqueles voltados para o cotidiano escolar. As reformas tinham como proposta realçar “[...] o protagonismo do Estado, forjando a ideia da escola pública, universal, gratuita, leiga e obrigatória [...]” (Saviani, 2005, p. 32). Conforme Carvalho (2013), durante a Primeira República em Minas Gerais ocorreram oito reformas educacionais.

QUADRO 1

Reformas educacionais em Minas Gerais na Primeira República.

João Pinheiro – Lei n. 439 de 1906; Wenceslau Brás – Decreto 2.836 de 1910); Bueno Brandão – Lei n. 533 de 1910; Delfim Moreira – Lei n. 657 de 1915; Artur Bernardes – Lei n. 800 de 1920; Olegário Maciel – Lei n. 864 de 1924; Fernando Melo Viana – Decreto n. 6831 de 1925; Francisco Campos – 1926/1927/1928, respectivamente leis números 926 de 1926; 7.970-A de 1927 e 1.036 de 1928 – aprovam os regulamentos dos ensinos primário e normal)

Fonte: elaborado pelo autor, tendo como base Carvalho (2013).

O governo de João Pinheiro (1906)¹ foi o pioneiro no estado, ao desenvolver uma reforma que propôs uma organização para a educação primária, sua gestão foi a responsável em criar os grupos escolares, agrupamento de escolas isoladas (Faria Filho, 2014). Contudo, esse modelo de escola foi projetado nos núcleos urbanos, apartando o acesso da população campesina à educação.

O surgimento do grupo escolar como forma de escola provocou um entusiasmo na sociedade. Isso porque, além de ser proposto para suprir a necessidade de ampliar as vagas escolares, dava resposta a um anseio de modernização que se lia na abolição da escravatura, na proclamação da República, na consolidação da democracia e da democratização da escola (Baduy; Ribeiro; 2020, p. 06).

Para Diniz *et al* (2014), esses estabelecimentos foram projetados para ofertar a instrução pública primária, tendo como função primordial formar o cidadão republicano, elevar o Brasil ao status de civilizado. Segundo os autores, a instituição era responsável por “formar o homem da República e para a República” - ações desse tipo eram tidas como essenciais, pois a proclamação desse novo regime não contou com a participação do povo brasileiro.

Esse modelo de educação primária imputou uma nova organização da escola – as práticas pedagógicas foram ressignificadas, surgindo outras metodologias – uma nova representação educacional. Um trabalho voltado para a perspectiva de “[...] instruir baseada na racionalidade, na cientificidade, na urbanização, nos valores cívicos e morais de conduta e nos ideais de progresso representava o status republicano da Nação incumbido à educação escolar” (Carvalho *et al*, 2020, p. 461).

Os professores estavam diante de outra “forma” do fazer pedagógico, agora racionalizada, cada servidor tinha suas atribuições e havia turmas separadas para meninos e meninas, e a legislação apontava sua preferência por mulheres no magistério, contribuindo dessa forma para o processo de feminização. “Mas, como o professor da escola pública era tido como essencial ao êxito dos propósitos desse reformador, a solução seria fazer esse professor se conscientizar da importância de sua posição social como braço forte da educação” (Carvalho, 2013, p. 03). Nessa direção, os instrumentos normativos da reforma João Pinheiro² - Programa do Ensino Primário e o Regulamento do Ensino Primário e Normal do Estado - expressavam todos esses anseios, ao definir como seria o funcionamento da educação na perspectiva republicana. Tais dispositivos

apontavam a organização da instrução e serviam como baliza para compreendermos qual era o projeto educacional à época.

A implantação dos princípios básicos da reforma em 1906 visava, sobretudo, desenvolver a educação popular num aspecto tríplice: físico, intelectual e moral. Nesse caso, a reforma buscou organizar pedagogicamente a escola segundo regras e modelos para os prédios escolares e o fornecimento de mobiliário e material didático; também criou a instrução manual, pois era fundamental a um povo civilizado que a escola primária se detivesse não só na instrução abstrata, mas também na educação física e moral do homem (Carvalho, 2013, p. 04).

Para suprir alguns lapsos deixados pela reforma de 1906, cinco anos depois, Bueno Brandão³ promulga outro dispositivo que apresentou algumas diferenças da anterior. Segundo Carvalho e Bernardo (2012, p. 146), “[...] a lei Bueno Brandão viria preencher certas lacunas deixadas pela reforma precedente [...]”, principalmente no que diz respeito ao funcionamento das Caixas Escolares e na atribuição dos sujeitos escolares.

É importante destacar que Bueno Brandão foi vice de João Pinheiro, e assumiu a governança após a morte do então presidente, ficando no cargo até o ano de 1908, e retornando dois anos depois. Ou seja, Brandão acompanhou todo o processo de consolidação da primeira reforma educacional, ocorrida em 1906, e tinha conhecimento dos desdobramentos disso.

Entre as medidas tomadas durante seu segundo governo, destacam-se a expansão da rede pública de ensino através da criação de escolas em diversas cidades mineiras, o aumento da malha ferroviária do estado, a adoção de políticas de incentivo à imigração e ao povoamento de núcleos coloniais, a reforma administrativa e a execução do projeto de desenvolvimento regional e municipal (Pinheiro, s/a, p. 02).

Conforme Gonçalves (2006), a reforma Bueno Brandão foi responsável por determinar a obrigatoriedade do ensino para todas as crianças de 7 a 14 anos, o que não era uma realidade da anterior. Possíveis explicações para isso se devem à ausência de compreensão das famílias acerca da educação, e devido às crianças já estarem atuantes no mercado de trabalho.

Dessa forma, o projeto de pesquisa buscou responder à seguinte questão: *quais são os aspectos comuns e divergentes das reformas educacionais João Pinheiro e Bueno Brandão?* O projeto continua em execução, a partir do Edital 01/2023 - PIBIC/FAPEMIG/UEMG.

3 MATERIAL E MÉTODOS

Quanto à metodologia, essa pesquisa é caracterizada como qualitativa. Para responder ao problema de pesquisa, realizamos, inicialmente, a pesquisa bibliográfica, com o intento de buscar na literatura referenciais teóricos que discutam sobre as reformas educacionais em Minas Gerais na Primeira República. No rol de produções destaca-se Gonçalves (2006), Faria Filho (2014), Banhiense (2014), dentre outros.

Para cada leitura, realizamos momentos formativos, a fim de discutir sobre as ideias apresentadas pelos(as) autores(as), como também a produção de fichamentos, forma de exercitar a escrita acadêmica. A partir da pesquisa bibliográfica, debruçamos sobre a análise documental das legislações que ampararam cada uma das reformas educacionais – João Pinheiro e Bueno Brandão – como podemos perceber no quadro 1.

QUADRO 1
Reformas educacionais em Minas Gerais na primeira república.

Reformas	Dispositivos Legais
João Pinheiro	Lei 439 de 28 de setembro de 1906 - autoriza o governo a reforma o ensino primário, normal e superior do estado e dá outras providências; Decreto 1.947 de 30 de setembro de 1906 - aprova o programa de ensino do ensino primário; Decreto 1.960 de 16 de dezembro de 1906 - aprova o regulamento da instrução primário e do ensino normal no estado;
Bueno Brandão	Lei nº 533 de 24 de setembro de 1910 - força a receita e fixa e fixa a despesa para 1911. Decreto 3.191 de 09 de julho de 1911 - aprova o regulamento geral da instrução do estado.

Fonte: elaborado pelo autor, tendo como base Minas Gerais (1906, 1911).

Para esse estudo, desenvolvemos a reflexão sobre a ação de cada um dos governantes, em prol da escolarização. Para tanto, tivemos como baliza os contributos da história cultural (Faria *et al* 2004; Galvão; Fonseca, 2017), para que, dessa forma, pudessemos dispor de condições de compreender nosso objetivo na íntegra. Após identificadas, as informações foram catalogadas em uma planilha, para que assim, pudessemos ter subsídios para a nossa análise à luz dos referenciais teóricos lidos.

Neste processo, seguimos todas as orientações da Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no que tange ao envio de relatórios, como também a participação do 25º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Nesta parte do texto, veremos dados relativos aos resultados alcançados no primeiro ano de desenvolvimento da pesquisa:

Resultado 01: Iniciação das discentes envolvidas no universo da pesquisa científica e aprofundamento com relação aos saberes necessários para o desenvolvimento de pesquisas históricas.

O projeto possui duas bolsistas, uma remunerada e outra voluntária. É perceptível ao longo desses meses, o desenvolvimento das discentes no que tange ao fazer científico, concordamos que “[...] ao longo da iniciação científica, os discentes adquirem maturidade e absorvem valores que são vitais à carreira acadêmica (Cabrero; Costa, 2015, p. 111). No início dedicamos um tempo a fim de conhecer o projeto; aspectos relacionados à metodologia científica e desenvolvimento de pesquisas históricas.

Como resultados destacam-se as habilidades na leitura de referencial teórico, redação de fichamentos, momentos dialógicos (envolvendo discussões sobre os materiais lidos; os saberes adquiridos; e a parceria para o desenvolvimento das etapas do projeto); análise documental e tabulação dos dados coletados. Nota-se mais segurança das estudantes no processo.

Resultado 02: O cumprimento da função social da UEMG, no que tange ao tripé – ensino, pesquisa e extensão –.

A universidade trabalha na égide do tripé – ensino, extensão e pesquisa – neste último, a iniciação científica é parte integrante e fomenta a construção do conhecimento. Para isso, construir parcerias torna-se fundamental, o presente projeto, ao ser desenvolvido com o financiamento da Fapemig, possibilita à UEMG colaborar para o progresso da ciência e tem oportunizado às discentes bolsistas vivenciar o tripé na prática investigativa.

Resultado 03: Mudança de olhar sobre a produção historiográfica.

Partindo dos pressupostos da nova história e balizados pela história cultural (Galvão; Fonseca, 2017), este estudo trata sobre os pontos convergentes e divergentes

entre as reformas educacionais. De forma mais precisa, consistiu alvo de nossa análise, os decretos: n.º 1960 de 16 de dezembro de 1906 - aprova o regulamento da instrução primário e do ensino normal no estado (Reforma João Pinheiro) e n.º 3191 de 09 de julho de 1911 - aprova o regulamento geral da instrução do estado (Reforma Bueno Brandão).

A reforma João Pinheiro, por ter sido pioneira, encontramos várias produções acadêmicas, realidade não presente com a sua sucessora. A partir da coleta de dados, estamos identificando similaridades e diferenças¹ entre esses dispositivos legais, para que assim, possamos conhecer as permanências e rupturas ao longo dessas ações governamentais, em um curto espaço de tempo, menos de cinco anos. Os dados estão sendo tabulados, para que assim tenhamos um material coeso, para futuramente respaldar a escrita de materiais de divulgação científica, incluindo artigos, capítulos de e-books, e apresentação dos resultados em eventos científicos.

Resultado 04: Fichamentos dos referenciais teóricos.

Todos os materiais lidos foram devidamente fichados, para que tenhamos um acervo para futuras consultas no subsídio da escrita acadêmica.

Resultado 05: Planilha com os dados coletados.

Um dos produtos do projeto consiste em uma planilha contendo dados relativos aos pontos em comum e divergentes entre as reformas educacionais, temos trabalhado para que termos um material robusto.

Em síntese, identificamos os seguintes pontos: a Reforma João Pinheiro (RJP) por ser a protagonista na escolarização republicana em Minas Gerais, trouxe no decreto, uma breve introdução do ensino em geral, cuja finalidade consistiu em promover a educação intelectual, moral e física, presente nas mais variadas etapas do ensino. Os profissionais deveriam utilizar o método intuitivo e prático, baseado no sistema simultâneo, além disso, abordava sinteticamente as atribuições desses sujeitos.

Essa reforma, criou o cargo de inspetor do ensino, com o intento de fiscalizar as práticas escolares, a RJP caracteriza esses profissionais, entretanto, na Reforma Bueno Brandão (RBB) há um maior detalhamento das responsabilidades deste sujeito, os

¹ Como afirmado anteriormente, este projeto continua em execução, a partir do Edital 01/2023 - PIBIC/FAPEMIG/UEMG.

governantes apostaram no trabalho sério desses homens de confiança, para colocar o projeto educativo em vigor.

Sobre o Conselho Superior da Instrução Primária, instância fundada para resolver os casos omissos, identificamos semelhanças entre as reformas, embora a RBB detalha mais as ações do referido órgão, visando institucionalizar as atribuições deste órgão.

Ao mencionar sobre o ensino primário particular, ambas as reformas estimulam o seu funcionamento, inclusive propõem gratificação ao professor de cem mil réis, desde que atenda aos critérios estabelecidos – o dinheiro público aplicado para o interesse de uma minoria exclusiva –.

Por fim, percebemos que a RBB detalha como funcionará o ensino e estabelece mais exigências aos profissionais envolvidos, principalmente aos professores. Devido à riqueza de dados encontrados, este projeto foi renovado por mais um período.

Resultado 06: Fortalecimento das pesquisas em história da educação na UEMG.

A UEMG, de forma específica, a unidade acadêmica na qual o proponente atua, conta com um número extremamente reduzido de projetos desenvolvidos no âmbito da história da educação. A execução dessa proposta tem possibilitado uma metamorfose: a atenção por parte dos educadores para os processos históricos relacionados à prática educativa.

É importante destacarmos conforme Gonçalves Neto e Carvalho (2012), Minas Gerais, no final do século XIX e início do XX foi um local de grande influência, principalmente na questão educacional, uma vez que as várias instâncias governamentais (federal, estadual, municipal) colaboraram para isso, os autores dão um destaque especial para a atuação das municipalidades neste quesito. Nesse ínterim, conhecer mais a fundo as reformas estaduais, nos possibilita apropriar ainda mais como se deram esses processos e faz com as que as discentes pesquisadoras conheçam que toda prática escolar tem uma historicidade.

Resultado 07: Participação em eventos científicos.

Durante o desenvolvimento do projeto, participamos de eventos científicos na condição de ouvinte, visando conhecer o que se tem produzido no campo investigativo da história da educação, que tenha diálogo com nosso objeto de pesquisa.

Resultado 08: Melhoria em nossa atuação como educadores(as).

A pesquisa tem nos possibilitado ter outro olhar para as práticas educativas, principalmente aquelas que ocorrem no espaço escolar, a partir da investigação temos compreendendo a historicidade relacionada à cultura escolar, e a importância dos educadores para executá-las.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa tem possibilitado a inserção da discente bolsista no campo investigativo da história da educação. O estudo, ao propor fazer uma análise comparativa de duas importantes reformas – João Pinheiro (1906) e Bueno Brandão (1911) –, tem oportunizado a produção de saberes relacionados às rupturas e continuidades em cada um dos governos.

Em nossas buscas, percebemos um quantitativo interessante de produções acadêmicas que versam sobre a RJP, ao contrário da RBB, que apresenta a necessidade de mais investigações que contemplem este período histórico. No entanto, a RBB é uma extensão da anterior, aprofundou elementos presentes na sua antecessora, a fim de organizar a escolarização de Minas Gerais, na perspectiva republicana.

Referências

Fontes

MINAS GERAIS. Constituição Estadual de 15 de junho de 1891. **Assembleia Legislativa de Minas Gerais**. Disponível em: <https://www.almg.gov.br/consulte/legislacao/completa/completa.html?tipo=CON&num=1891&comp=&ano=1891>. Acesso: 10 jun. 2022.

MINAS GERAIS. Decreto 1960, de 16 de dezembro de 1906. **Coleção Leis e decretos do Estado de Minas Geraes**. Acervo do Arquivo Público Mineiro: Belo Horizonte, 1906.

MINAS GERAES. Lei 439, de 29 de setembro de 1906. Autoriza o governo a reformar o ensino primário, normal e superior do estado e dá outras providências. **Leis e decretos do Estado de Minas Geraes**. Belo Horizonte: Imprensa oficial do estado de Minas Geraes, 1906. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/4711>. Acesso em: 12 maio 2023.

MINAS GERAES. Decreto 1947, de 30 de setembro de 1906b. Aprova o programa do ensino primário. **Colleção das leis e decretos do Estado de Minas Geraes**. Belo

Horizonte: Imprensa oficial do estado de Minas Geraes, 1906. Disponível em: <https://dspace.almg.gov.br/handle/11037/4711>. Acesso em: 12 maio 2023.

MINAS GERAIS. Decreto 3191, de 09 de julho de 1911. **Coleção Leis e decretos do Estado de Minas Geraes**. Acervo do Arquivo Público Mineiro: Belo Horizonte, 1911.

Bibliografia

ARROYO, Miguel G. Políticas educacionais e desigualdades: à procura de novos significados. **Educ. Soc.**, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1381-1416, out.-dez. 2010.

BADUY, Marina. RIBEIRO, Betânia de Oliveira Laterza. Origens do grupo escolar e a modernização (educacional) no Brasil. **Intercursos**, Ituiutaba, v. 19, n. 1, p. 05-17, 2020. Disponível em: <https://revista.uemg.br/index.php/intercursosrevistacientifica/article/view/5232/2898>. Acesso em: 02 set. 2021.

BAHIENSE, Priscila Nogueira. “Não basta fornecer o mestre”: o funcionamento das caixas escolares em Belo Horizonte (1911-1918). **Interfaces Científicas - Educação**, Aracaju, v. 2, n. 3, p. 49-58, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.17564/2316-3828.2014v2n3p49-58>. Acesso em: 10 jul. 2023.

CABRERO, Rodrigo de Castro; COSTA, Maria da Piedade Resende da. Iniciação científica, bolsa de iniciação científica e grupos de pesquisa. In: MASSI, Luciana; QUEIROZ, Salete Linhares (orgs). **Iniciação científica: aspectos históricos, organizacionais e formativos da atividade do ensino superior brasileiro**. 1. ed. São Paulo: Editora Unesp Digital, 2015. Disponível em: <https://static.scielo.org/scielobooks/s3ny4/pdf/massi-9788568334577.pdf>. Acesso em: 14 out. 2022

CARVALHO, Rosana Areal de; BERNARDO, Fabiana de Oliveira. Caixa Escolar: instituto inestimável para a execução do projeto de educação primária. **Educação em Foco**, Juiz de Fora, v. 16, n. 3, p.141-158, 2012. Disponível em: <https://www.ufjf.br/revistaedufoco/files/2012/08/Texto-061.pdf>. Acesso em: 20 set. 2020.

CARVALHO, Carlos Henrique de. Modernizar e civilizar: reformas educacionais em Minas Gerais no final do século XIX e princípio do XX (1882 - 1928). **XVII Simpósio Nacional de História da ANPUH**. Anais. Natal: 2013. Disponível em: http://www.snh2013.anpuh.org/resources/anais/27/1364488931_ARQUIVO_ANPUH.pdf. Acesso em: 04 set. 2022.

CARVALHO, José Murilo de. **Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que não foi**. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.

CARVALHO, Rosana Areal de. SILVA, Fernanda Aparecida Oliveira Rodrigues. EVANGELISTA, Raquel Jesus. A disciplina Educação Moral e Cívica no Grupo Escolar Dom Benevides em Mariana/MG (1969-1975). **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**, Brasília, v. 101, n. 258, p. 458-479, 2020. Disponível em:

<http://rbep.inep.gov.br/ojs3/index.php/rbep/article/view/4647/3804>. Acesso em: 30 ago. 2021.

DINIZ, Andréa Fabiane Machado; CARVALHO, Luciana Beatriz de; CARVALHO, Carlos Henrique de. Do grupo escolar à racionalização pedagógica: a instrução pública no contexto republicano em Patos de Minas (1892-1928). **Quaestio**, Sorocaba, v.16, n.1, p. 175-197, 2014. Disponível em: <http://periodicos.uniso.br/ojs/index.php/quaestio/article/view/1960>. Acesso em: 01 jul. 2021.

GALVÃO, Ana Maria de O.; DI PIERRO, Maria Clara. **Preconceito contra o analfabeto**. 2ª ed. São Paulo: Cortez Editora, 2007, p. 55-70.

GALVÃO, Ana Maria de Oliveira; FONSECA, Thaís Nívia Lima e. História Cultural e História da Educação. In: LINHALES; Meily Assbú; FONSECA, Thaís de Lima e. **Diálogos da história da educação**. Ponta Grossa: Estúdio Texto, 2017. Disponível em: <https://livrosabertos.fae.ufmg.br/index.php/produto/dialogos-da-historia-da-educacao/>. Acesso em: 12 maio 2023.

FARIA FILHO, Luciano Mendes *et al.* A cultura escolar como categoria de análise e como campo de investigação na história da educação brasileira. **Educação Pesquisa**, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 139-159, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1517-97022004000100008>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ep/a/gWnWZd8C5TsxsYC7d6KzbTS/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 22 ago. 2023.

FARIA FILHO, Luciano Mendes de. **Dos pardieiros aos palácios: forma e cultura escolar em Belo Horizonte (1906/1918)**. Uberlândia: EDUFU, 2014.

GONÇALVES, Irlen Antônio. **Cultura escolar: práticas e produção dos grupos escolares em Minas Gerais (1891-1918)**. Belo Horizonte: Autêntica, 2006, 196 p.

GONÇALVES NETO, Wenceslau. CARVALHO, Carlos Henrique de (orgs). **O Município e a Educação no Brasil: Minas Gerais na Primeira República**. Campinas – SP: Alínea, 2012.

PINHEIRO, Luciana. **Júlio Bueno Brandão**. Fundação Getúlio Vargas. s/d. Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/sites/default/files/verbetes/primeira-republica/BRAND%C3%83O,%20J%C3%BAlio%20Bueno.pdf>. Acesso em: 04 set. 2022.

SAVIANI, Demerval. Instituições escolares: conceito, história, historiografia e práticas. **Cadernos de História da Educação**, Uberlândia, v. 1, nº 04, p. 27 – 33, 2005. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/382>. Acesso em: 03 set. 2021.